

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Turli yillarda qabul qilingan Davlat dasturlari hamda O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatiga oid O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qaror va Farmonlari yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, islohotlar jarayonidagi faolligini oshirish, ijodiy-intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish, bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni yanada kuchaytirdi.

Qurilayotgan jamiyat egalari sifatida yoshlar namoyon bo'lar ekan, demak ularni demokratik tamoyillarga asoslangan qonun-qoidalar asosidagi huquqiy bilimlar bilan qurollantirgan holda ijtimoiylashtirish masalasi bugungi kunning dolzarb masalalari qatorida yuqori o'rin egallaydi. Shu nuqtai nazardan, yoshlarning barcha jabhalardagi islohotlarda keng va faol ishtirokini ta'minlash, jamiyatda kechayotgan o'zgarishlarga daxldorlik hissi bilan yondashish tuyg'usini shakllantirish, kuchli, adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish hamda rivojlantirish, ma'naviy jipslashgan jamiyatni shakllantirish jarayonlarida ishtirokini amalga oshirish ularning huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasida barcha kuchlarni safarbar etish talab etadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, yoshlarning huquqiy madaniyati va o'ziga xos ijtimoiylashuvi jarayonini sotsiologik jihatdan ilmiy-amaliy tadqiq etish sotsiologiya fanining dolzarb muammolaridan biri ekanligini namoyon etadi.

Adabiyotlar

1. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 7-сон, 179-модда.
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2019 й., 06/19/5618/2452-сон.
4. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.04.2019 й., 09/19/342/2995-сон.
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.12.2019 й., 07/19/4551/4162-сон.
6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.10.2020 й., 09/20/678/1442-сон.
7. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.02.2022 й., 09/22/74/0143-сон.
8. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.05.2022 й., 09/22/259/0422-сон.
9. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 й., 2-сон, 80-модда.
10. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 37-сон, 426-модда.
11. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
12. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.
13. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий нашрларнинг ўрни // Kutubxona.uz, 2020, 47 (3). – Б. 27-34.
14. Джиянмуратова Г. Ш. и др. Сиёсий бегоналашув назариялари: шаклланиши ва ривожланиши тарихи // Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-2.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975641>

O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIIYASI VA JIPSLASHUVI

Kalanova Sabohat Muradovna
O'zbekiston Milliy universiteti
Sotsiologiya kafedrasida dotsenti (PhD)
e-mail: sabo_77@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada avlodlararo munosabatlar muammosining metodologik va nazariy jihatlarini ko'rib chiqilgan. O'zgaruvchan muhitda jamiyat ijtimoiy munosabatlarning tiklanishi va o'zgarishi, uzluksizlik va bo'linish, an'anaviylik va innovatsiya tushunchalariga asoslangan tarixiy jarayon sifatida qarashni talab qiladi. Shu ma'noda avlod uzoq muddatli, vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan ijtimoiy o'zgarishlarning ko'lami va yo'nalishini o'lchash uchun tarixiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu bizni to'plangan narsalarni qaytadan baholashga undaydi va endi kerak bo'lmagan

narsalarni unutishga va erishilmagan narsaga intilishga o'rgatadi. Avlodning "qadam"i jamiyatning o'tmishdagi holati va uning kelajakka harakati o'rtasidagi muvozanatni aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: generativ munosabat; intersub'yektiv tajriba; differentsiatsiya; avlodlararo munosabatlar; avlodlararo munosabatlar psixologiyasi; nasliy butunlik.

DIFFERENTIATION AND COHESION OF GENERATIONS IN A CHANGING WORLD

Kalanova Sabohat Muradovna
National University of Uzbekistan
Department of Sociology, associate professor (PhD)
e-mail: sabo_77@mail.ru

Abstract: The article deals with the methodological and theoretical aspects of the problem of intergenerational relations. In changing conditions, society requires consideration as a historical process based on the concepts of revival and change in social relations, continuity and separation, tradition and innovation. In this sense, a generation serves as a historical instrument for measuring the extent and direction of long-term, time-varying social change. It encourages us to re-evaluate what we have accumulated and teaches us to forget what we no longer need and strive for what we have not achieved. The "step" of the generation helps to determine the balance between the state of society in the past and its movement into the future.

Keywords: generative relation; intersubjective experience; differentiation; intergenerational relations; psychology of intergenerational relations; racial integrity.

Avlodlar muammosining hozirgi kundagi talqini: Jamiyat o'zgarib borayotgan sharoitda o'z-o'zidan ijtimoiy munosabatlarni tiklanish va o'zgartirish, vorisilik va uzilish, an'anaviylik va novatorlik tushunchalari asosidagi tarixiy jarayon sifatida ko'rib chiqishni talab etadi. Bu ma'noda avlod uzoq muddatli, muayyan vaqt davom etadigan sotsial o'zgarishlar ko'lami va yo'nalishini o'lehashning tarixiy vositasi vazifasini o'taydi. «Yangi "biologik mavjudotlar"ning ketma-ket paydo bo'lishi yig'ilayotgan madaniy boylikdagi ayrim yo'qotishlarga muqarrar olib keladi, ammo boshqa jihatdan qaraganda, faqat shugina zarurat bo'lganda erishilganing "yangi seleksiya"sini mumkin qiladi. Bu biz to'plaganlarni qayta baholashga rag'batlantiradi va keraksiz bo'lib qolgan narsalarni unutishni o'rgatadi hamda erishilmagan narsalarga intilishga da'vat etadi» [1, 294]. Avlod "qadami" jamiyatning o'tmishdagi holati va uning kelajak sari harakati o'rtasidagi mutanosiblikni aniqlashga yordam beradi.

Avlod tushunchasi kundalik hayot sathidagi ijtimoiy fikr oson foydalanadigan sotsial tushunchalar qatoriga kiradi. Bugungi kunda bunday qiziqishning keskin o'sishi kuzatilmoqda. U kundalik tafakkurda jiddiy tahlil etiladi, undagi "yangi avlod" tushunchasiga murojaatni sifat jihatdan allaqanday "o'zgacha" generatsiyalarning kelishini his etish yoki kutish va paydo bo'layotgan avlodlarda allaqanday innovatsionlikni izlash sifatida talqin etish mumkin. Ilm sohasida ham avlodlar konsepsiyasiga qiziqishning qayta tiklanishini va avlodlararo o'zgarishlar muammosiga zamonaviy pozitsiyadan qayta ifodalashga intilishni kuzatish mumkin. Shuning uchun avvalambor "avlod" tushunchasining o'ziga aniqlik kiritish muhimdir.

K. Manxeym tomonidan kiritilgan avlod sotsiologik tahlilining umumiy prinsipi avlodlarga umumiy tarixiy lokallashuvi va shunga muvofiq bunday vaziyatlarda yashashning umumiy tarixiy tajribasiga ega bo'lgan avtonom sotsial birliklar sifatida yondoshishdan iborat. K. Manxeym, shuningdek, mazkur guruhning tarkibiga kiruvchi alohida guruhlarining (masalan, avlodning o'zagi, autsayderlar, avlod ichidagi madaniy va siyosiy ittifoqlar, alohida guruhlarining avlod bilan identifikatsiyalashgani darajasi) tajribasi sifatidagi avlodning ichki differentsiatsiyalashganini ham farqlagan. K. Manxeym fikriga ko'ra, sotsial o'zgarishlarga avlodlararo yondashuvning murakkabligi shundaki, tinimsiz almashinib kelayotgan avlodlarning formal chegaralarini, shuningdek, avlodlararo farqlanishlarning boshqa turdagi sotsial differentsiatsiyalar bilan munosabati ko'laminini belgilash ancha qiyin [2; 287-289]. Uning uchun eng muhimi – avlodiy birlikning shakllanishi mexanizmini ochish hamda avlodiy birdamlik (biz buni "jamoaviy taqdir"

deb ataymiz) g'oyasini tadqiq etish bo'lgan. K.Manxeym tomonidan amalga oshirilgan ijtimoiy-tarixiy jarayonni ketma-ket paydo bo'ladigan avlodlarning almashinuvini sifatida sotsiologik tadqiq etish usuli bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolgan, garchi empirik tadqiqotlar nazariy modelni sotsial voqelik bilan muvofiqlashtirishning murakkabligidan dalolat beradi [3, 2; 3].

Avlodlarga oid zamonaviy konseptsiyaning shakllanishi sotsiologik konseptsiyalarda ham o'z ifodasini topgan ikki sotsiologik tendentsiya bilan bog'liq.

Bir tomondan, inson hayotining uzayishi va aholining "qarishi" inson hayotini alohida yosh bosqichlari sifatida emas (yoshlar sotsiologiyasi, qariyalar sotsiologiyasi shu bilan bog'liq), bir yosh bosqichidan boshqasiga o'tishning yagona jarayoni sifatida tushunish hamda bir avlod hayotiy tajribasi dinamikasini o'n yilliklar davomida kuzatishga olib keldi. Shu bilan birga avlod nafaqat yoshlik chog'idagi tarixiy lokallashuvi bilan, balki hayot tsikllarining keyingi bosqichlarida qanday rivojlanganligi bilan ham belgilanadi. Tabiiyki, avlodning keksalikkdagi hayotiy faoliyati uning o'smirlik chog'idagi sotsial amaliyotidan farq qiladi. Bu holat amerikalik olim G.Elder qo'llagan va keng e'tirof etilgan hayot yo'li (life course) konseptsiyasining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Bunday yondashuvda asosiy diqqat-e'tibor avlodni butun hayot yo'lini bosib o'tish mobaynida va bir bosqichdan keyingisiga o'tish tarzida o'zgarib boradigan yagona hayotiy tajribasi sifatida o'rganishga qaratiladi. Bunda o'smirlikdan (birlik sifatidagi avlodning shakllanishida eng muhim "formativ" davr sifatida, chunki keyingi bosqichlar birlamchi tipik xususiyatlarni faqat kuchaytiradi yoki bo'shashtiradi) keksalikkacha bo'lgan hayot yo'li dinamikasi avlodlar konseptsiyasini shakllantirishda markaziy tushunchaga aylanadi. Sotsial birlik sifatidagi avlod konseptsiyasiga oid bahslarning boshqa yo'nalishi zamonaviy jamiyatdagi individuallashuv jarayonlarining tezlashishi bilan bog'liq. Mazkur yondashuv bo'yicha bir avlod vakillarining sotsial tanlash imkoniyati va hayoti yo'lining variativligi kengaygan sari avlodning ichki differentsiatsiyalashuvi jarayoni ahamiyatliroq bo'lib boradi (avlodning biografiklashuvi). Aslida avlodning ijtimoiy guruh sifatida birlashuvi va ijtimoiy alohidalashuvi faqat ta'lim tizimi doirasida (qisman armiyada)gi birlamchi ijtimoiylashuv bosqichida sodir bo'ladi. Undan so'ng avlodiy birlikning ahamiyati kamayib, avlodning hayotiy yo'llari borgan sayin biografiyalashib boradi. Shuning uchun avlodning ichki birlashuvi yoki birdamligi muammosi borgan sayin bahsli bo'lib boradi, avlodiy o'xshashlikning ahamiyati borasida shubha paydo bo'ladi.

Shunday qilib, hozirgi tushunchadagi avlod o'zining tarixiy lokallashuvi xususiyatlari va shu bilan bog'liq tarzda o'xshash tajribasi va individual hamda tizimli sathdagi umumiy xususiyatlari, hayotiy yo'li konfiguratsiyasining umumiyliigi bilan birlash(tiril)gan ijtimoiy guruhni anglatadi. Avlodning tizim sathidagi o'ziga xosligi mazkur tizim doirasidagi guruhiiy va individual sathdagi keng modifikatsiyalar imkoniyatini bildirmaydi va bu holat postmodernistik loyiha doirasida ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi [4; 222]. "Avlod" tushunchasi yosh kogortasi tushunchasi bilan muvofiq kelmaydi. U bir necha yosh kogortalarining guruhini ifodalaydi, chunki barcha yosh kogortalari ham avlodiy birlikni tashkil etavermaydi. Bu mazkur maqola doirasida quyiroqda aks ettiriladi.

Avlodlarni talqin etishdagi nazariy yondashuvlar sotsiologiyada G'arb mamlakatlaridagi alohida yosh kogortalarining xatti-harakatlari namunalariga oid uzoq muddatli (statistik va sotsiologik) ma'lumotlarning jamlanishiga qarab bir necha bor empirik testlangan, ammo ular avlodiy "izchillik" mexanizmini ziddiyat yoki avlodlarning uzilishi tushunchalarida tushunishga yordam bermadi.

Umumiy olib qaraganda, G'arb jamiyatida o'nlab yillar davomida avlodlararo ziddiyatlarning bo'lmagani tadqiqotchilarning o'z e'tiborlarini "avlodlar ziddiyati" tushunchasidan "avlodlar munosabati" yoki "avlodlar shartnomasi" tushunchasiga ko'chirishiga sabab bo'ldi. Bu degani, gap avlodlarning ziddiyatlaridan ko'ra ko'proq ularning o'ziga xosligi va avlodlararo munosabatlar haqida borayotganidan dalolat beradi.

G'arb sotsiologiyasidagi tilga olingan avlodiy muammolarning rivojlanishiga oid umumiy tendentsiyalardan so'ng muammoning Rossiyadagi o'ziga xos jihatlariga murojaat etish qiziqish uyg'otadi.

Zero, jamiyatda avlodlarning hayot yo'llarini biografiyalashuvi va avlodlararo munosabatlarning zaiflashishi tendentsiyasi kuzatilmaydi. Ko'proq teskari holatni ko'rish mumkin: Rossiya sotsiologiyasida yosh, askriptiv statusning ko'rsatkichlaridan biri sifatida, hozirgi zamon jamiyatida ijtimoiy differentsiatsiyasining eng muhim mezonlaridan birini tashkil etadi. Tarixiy avlodiy birliklar, ijtimoiy munosabatlarning an'anaviy shakllaridan biri sifatida, Rossiyada doim katta ahamiyatga ega bo'lgan va shaxs identifikatsiyalashuvining birlamchi shakli bo'lgan (dekabristlar avlodi, raznochinetslar avlodi, inqilobchilar avlodi). Individual tanlash imkoniyati bo'lmagan sovet tipidagi avtoritar jamiyatning o'tgan o'n yilliklari davomida bir avlod odamlarining "tarixiy taqdiri"ning "avvaldan belgilanganligi" qonuniyat bo'lgan (hayotning "boshqasi berilmagan" tamoyili asosida qurilishi). Individual taqdirning o'z avlodining tarixiy lokallashuviga taqdiriy tobeligi rus tiliga o'z ifodasini topgan. Rus tilida hayot yo'lini ifodalovchi bitta so'z bor – «судьба», masalan, ingliz tilida esa ikkita so'z: «fate» (taqdiri azal, peshona, qismat ma'nolarida) va «destiny» (oldindan belgilanganlik, vazifa, chek, qur'a ma'nolarida).

Shuning uchun taajjublanadigan joyi yo'qki, avvalgi barcha o'xshashliklar inqirozi davrida ijtimoiy ongda an'anaviy "o'z avlodi odamlari bilan birdamlik" eng qimmatli tushunchalardan biri bo'lib qoladi. Bu ijtimoiy ongda o'z ahamiyatini saqlab qolgan yirik sotsial guruhlar bilan yagona o'xshashlik edi, garchi u ham so'nggi yillarda zaiflashmoqda (V.A.Yadov).

Hayotiy yo'l konseptsiyasi jamiyatda hozircha ilmiy izlanish predmeti bo'lmagan, garchi tahmin qilish mumkinki, u ham, masalan, avlodning "keksayishi" jarayonini yoki o'rta avlodning sotsial talab qilib olinmaganligi va "charchoqligi" masalalarini o'rganishda o'z milliy xususiyatlariga ega bo'lishi mumkin. Garchi alohida hayot bosqichlari (bolalik, o'smirlik, keksalik) muammolari mahalliy sotsiologiyada ancha chuqur o'rganilgan bo'lsa-da [5;2], bu alohida omil mazkur maqola vazifalari qatoriga kirmaydi.

Jamiyatda avlodlarning umumiy modellarini tuzish uchun ijtimoiy o'zgarishlarni kogortalar bo'yicha qiyoslash imkoniyatini beradigan Yevropa sotsiologiyasidagi kabi keng empirik baza yetishmaydi, shuning uchun asosan avlodning hayot yo'lini tavsif etgan holda sotsial-antropologik tiplar sifatidagi avlodiy namunalarning tavsifiy kulturologik va undagi turlicha sotsial jihatdan muhim xarakteristikalarining tarqalish darajasining tahlili ustuvorlik qiladi.

Avlodlarning uzoq muddatli tarixiy jadallashuvidagi tiplar sifatida keyingi tasnifiy tahlili turli tadqiqotchilarning avlodlarga bergan ta'rifi asosida amalga oshirildi. Biz faqat ularni X.Bekker patternlariga muvofiq tizimlashtirganimizda keltirilgan tavsif asosan to'rta ijtimoiy-tarixiy tipni ajratish imkoniyatini berdi: Inqilobdan oldingi avlod, sovet avlodi, o'rta avlod va bolalar. So'nggi o'n yil davomidagi ijtimoiy vaziyatning tezlik bilan o'zgarib borishi va shunga muvofiq yoshlar kogortalari hayotiy amaliyotlarining differentsiatsiyalashuvi, o'ylaymizki, so'nggi tip – "bolalar" avlodi ichida alohida guruhlarni ajratishni talab etadi. Shu bilan birgalikda, bu yosh kogortalarining hayot tarzlari hozircha tendentsiya sifatida shakllanmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, avlodlar vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan jamiyatning asosiy vositasi bo'lib, aynan avlodlar jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlarning ko'lamini va yo'nalishini o'lchash uchun xizmat qiladi. Bu esa tarixiy bosqichning har birida avlodlarni doimiy o'rganishni, avlodlarda yuzaga kelgan va ayni damda kerak bo'lmagan xislat, sifat va narsalarni unutishning nechog'liq muhim ekanligini hamda avlodlar erisha olmagan va bugun erishilishi lozim deb topilgan narsalarga intilish kerakligini ko'rsatadi. Avlodlarning harakati jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Shu sababli avlodlar jipslashuvi bunda juda muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Каланова С. Жамиятда авлодлар алмашинуви жараёнларининг социологик таҳлили. – Т.: Fan va texnologiya, 2018, 248 б.
2. Гегель Г. Философия природы / Г. Гегель. – Соч. : М.-Л., 1934. – Т.2. – С. 507.
3. Кондратова Г.А. Человеческое измерение истории / Г.А. Кондратова. – Архангельск, 2007. – 310 с.
4. Платон. Государство собр. соч., кн.8. / Платон. – М., 1971. – С. 545.

5. Кондратова Г.А. Человеческое измерение истории / Г.А. Кондратова. – Архангельск, 2007. – 310 с.
6. Kholbekov A., Berdiev B. Stratification processes in Uzbek society: General and specific // Linguistics and Culture Review. – 2021. – Т. 5. – №. S2. – С. 1245-1258.
7. Хайдаров А. Х. Мультикультурализм замонавий жамиятда миллий маданиятлар трансформациясининг назарий-методологик асоси сифатида // Журнал социальных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 2.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города)

Шокиров Хотан Анварович
Самостоятельный соискатель

Аннотация: В тезисе акцентируется внимание на агломерации города Ташкента и ее характеристиках. Подчеркивается социологическая важность и актуальность изучения территориальной общности в процессе урбанизации, анализа связанных с ней ситуаций. Также в качестве основной ячейки города анализируется институт махалля, являющийся основным элементом городской агломерации.

Ключевые слова: город, городская агломерация, социальное пространство, Ташкентская агломерация, старый город, смешанный район.

NEW APPROACHES TO THE STUDY OF SOCIAL PROBLEMS OF URBAN AGGLOMERATION (to the question of the formation and development of Sociology of the city)

Shokirov Khotan Anvarovich
Independent Applicant

Abstract: The article focuses on the agglomeration of the city of Tashkent and its characteristics. The sociological importance and relevance of studying the territorial community in the process of urbanization and analyzing the situations associated with it are emphasized. Also, the institution of neighborhood, which is the main element of the urban agglomeration, is analyzed as the main cell of the city.

Keywords: city, urban agglomeration, social space, Tashkent agglomeration, old city, mixed district.

Если взглянуть в далекое историческое прошлое, то увидим, что урбанизация была характерным явлением для Мавераннахра, в которой такие города как Самарканд, Бухара, Хива, Ургянч, Карши, Шахрисябз, Коканд, Андижан, Фергана, Наманган, Термез имеют многовековую историю. Эти города прославились в качестве научных и культурных центров узбекских государств древности и средневековья, возникшие на территории – Турана, Туркестана, династии Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов, а также Кокандского, Хивинского ханства и Бухарского эмирата.

Приведенные исторические данные свидетельствуют о том, что Узбекистан обладал потенциальными возможностями для урбанизации, т.е. создания современных городов с развитой социальной инфраструктурой. Как сказал Б.Б.Прохоров «на определенном этапе урбанизации начинают образовываться «сгустки» городов, городские агломерации». Городские агломерации – это группы близкорасположенных городов [1]. Г.А.Хмелева агломерацией считает «являющийся сложной динамической территориальной системой, элементы которой объединены в единое целое производственными, социальными,

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOY HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOY XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI VAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING VAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSIIYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOIIY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOIIY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOIIY-IQTISODIIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODEL.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALLASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКИСТОНДА YOSHLARNING IJTIMOIY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКИСТОНДА IJTIMOIY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)